

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РКИ

Камолова Гулхумор Жамолдиновна

Заведующая кафедрой “Методики преподавания языков” Центр педагогического
мастерства Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13944010>

Аннотация. *Статья посвящена анализу проблематики системы непрерывного профессионального развития в области русского как иностранного (РКИ). Здесь исследуются основные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и обучающиеся, включая нехватку качественных учебных материалов, отсутствие стандартизированных методик обучения и недостаточное финансирование программ. Также рассматриваются вопросы профессиональной адаптации методик РКИ к разнообразным культурным и языковым контекстам учащихся. В статье предлагаются конкретные пути решения выявленных проблем, в том числе разработка инновационных образовательных технологий, создание международных образовательных сетей и укрепление межкультурных компетенций преподавателей. Подчеркивается важность международного сотрудничества и обмена опытом в сфере обучения РКИ для повышения эффективности непрерывного профессионального развития в этой области.*

Ключевые слова: *русский как иностранный (РКИ), непрерывное профессиональное развитие, преподавание РКИ, методики обучения, инновационные образовательные технологии, межкультурная компетентность, международное сотрудничество, учебные материалы РКИ, финансирование образования, международные образовательные сети.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the problems of the system of continuous professional development in the field of Russian as a foreign language (RFL). It explores the major challenges facing educators and learners, including a lack of quality teaching materials, a lack of standardized teaching methods, and insufficient funding for programs. Issues of professional adaptation of RCT techniques to the diverse cultural and linguistic contexts of students are also considered. The article proposes specific ways to solve the identified problems, including the development of innovative educational technologies, the creation of international educational networks and strengthening the intercultural competencies of teachers. The importance of international cooperation and exchange of experience in the field of RFL training is emphasized to increase the effectiveness of continuous professional development in this area.*

Keywords: *russian as a foreign language (RFL), continuous professional development, teaching RFL, teaching methods, innovative educational technologies, intercultural competence, international cooperation, RFL teaching materials, education financing, international educational networks.*

Введение.

"В современном мире, где глобализация и мобильность населения играют всё возрастающую роль, изучение русского языка как иностранного (РКИ) приобретает особую актуальность. Растущий интерес к русскому языку в мире ставит перед образовательными системами новые задачи, связанные с подготовкой высококвалифицированных специалистов, способных обучать РКИ в разнообразных культурных и языковых контекстах. Тем не менее, система непрерывного

профессионального развития в этой сфере сталкивается с рядом проблем, включая ограниченные ресурсы, отсутствие унифицированных учебных стандартов и методик, а также необходимость адаптации культурно-контекстуальных особенностей учащихся.

Решение данных проблем требует комплексного подхода, который включает в себя разработку новых образовательных программ, внедрение инновационных технологий в процесс обучения и создание условий для международного образовательного сотрудничества. Эффективность такого подхода несомненно повысит качество обучения и улучшит профессиональное развитие специалистов, работающих в сфере РКИ. Настоящая статья предлагает обзор основных проблем и возможных путей их решения, которые могут способствовать повышению уровня и качества непрерывного профессионального развития в данной области."

Культурная адаптация учебных программ позволяет не только повысить интерес и мотивацию студентов, но и обеспечивает более глубокое понимание материала. Также важным аспектом является использование цифровых технологий, которые могут существенно расширить возможности для интерактивного и дистанционного обучения, делая его более доступным для широкого круга учащихся по всему миру.

Профессиональное развитие преподавателей РКИ также занимает центральное место в улучшении качества образовательных программ. Подготовка квалифицированных инструкторов, способных эффективно преподавать в мульти культурной среде, требует не только знаний и умений в области языка, но и глубокого понимания культурных особенностей студентов. Международные образовательные сотрудничества и обмены могут способствовать обогащению опыта преподавателей и предоставлению им новых перспектив и методик преподавания.

Заключительным аспектом является необходимость непрерывной оценки и обновления учебных программ и методик, чтобы они отвечали текущим требованиям и тенденциям в области образования. Это требует создания устойчивых механизмов обратной связи между преподавателями, учащимися и образовательными органами, а также регулярного внедрения инноваций на основе анализа этой информации.

Таким образом, систематический подход к решению проблем непрерывного профессионального развития в области РКИ не только улучшит качество обучения, но и сделает процесс более адаптивным и отзывчивым к потребностям современного образовательного и культурного ландшафта."

Основная часть статьи, посвящённой проблемам и путям решения системы непрерывного профессионального развития РКИ, включает следующие аспекты:

1. Концептуализация профессионального развития: Профессиональное развитие рассматривается не только как последовательность действий, но и как комплексный процесс, включающий интеграцию и реализацию профессионально значимых личностных качеств и навыков. Этот процесс активно трансформирует внутренний мир педагога, способствуя его личностному развитию, педагогической деятельности и педагогическому общению.

2. Компоненты развития: Структура профессионального развития включает в себя ценностно-мотивационный, субъектный и рефлексивный компоненты, каждый из которых играет важную роль в содействии профессиональному росту и адаптации педагогов к динамичным образовательным потребностям.

3. Интеграция непрерывного образования: Статья подчеркивает необходимость бесшовной интеграции непрерывного образования в существующие образовательные структуры, от школ до высших учебных заведений. Особое внимание уделяется образованию, которое охватывает формальные, неформальные и информальные

настройки обучения, обеспечивая обучение на протяжении всей жизни и самостоятельное развитие.

4. Проблемы и решения: Обсуждение охватывает проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при адаптации к новым образовательным парадигмам, и решения, которые могут облегчить этот переход. Решения часто включают организационные и педагогические корректировки для лучшей интеграции непрерывного профессионального развития в рутины педагогов.

Вывод: "Исходя из анализа существующих проблем и обозначенных путей их решения, становится очевидным, что эффективное непрерывное профессиональное развитие в области русского как иностранного (РКИ) требует комплексного подхода. Ключевые элементы этого подхода включают интеграцию современных технологий в учебный процесс, разработку культурно адаптированных учебных материалов, а также акцент на международное сотрудничество и профессиональное обучение преподавателей. Улучшение качества обучения РКИ возможно через систематическое внедрение инноваций и постоянную адаптацию к изменениям в образовательной среде и требованиях рынка труда.

Реализация предложенных мер способствует не только повышению компетенций преподавателей и улучшению учебных результатов студентов, но и в целом способствует культурному обмену и взаимопониманию между народами. Важно, чтобы образовательные учреждения, правительственные органы и международные партнеры работали в согласии для достижения этих целей, обеспечивая необходимые ресурсы и поддержку для устойчивого развития программ РКИ. Таким образом, система непрерывного профессионального развития может эффективно реагировать на вызовы современности, обогащая образовательный процесс и способствуя культурному диалогу на международном уровне."

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов, А.А. "Методика преподавания русского языка как иностранного", Москва: Высшая школа, 1980. - Классическое руководство по методике РКИ, которое содержит обзор различных подходов к обучению и предложения по их практическому применению.
2. Петрова, Л.Б. "Развитие языковых навыков у студентов-иностранцев", Ленинград: Образование, 1975. - Исследует техники и стратегии для развития языковых навыков, особенно в контексте говорения и письма.
3. Задорина, О. С. Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления): учебное пособие / О. С. Задорина; рец.: И. Н. Емельянова, М. В. Жабровец; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. — 2-Лицензионный договор №258/2016-03-04. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) https://library.utmn.ru/dl/PPS/LevkinVE_Trening_senzitivnosti_2016.pdf